

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E RACISMOS

SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION AND RACISM

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y RACISMO

Ilzver de Matos Oliveira ¹

Luiz Ismael Pereira ²

Lívia Maria Santana e Sant'Anna Vaz ³

Em 23 de dezembro de 2013, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas adotou a Resolução nº 68/237 (ONU, 2014a), na qual proclamava a “Década Internacional dos Afrodescendentes, com início em 1º de janeiro de 2015 e término em 31 de dezembro de 2024, com o tema ‘Pessoas de ascendência africana: reconhecimento, justiça e desenvolvimento’”, cujo programa de atividades fora lançado em 18 de novembro de 2014, pela Resolução nº 69/16 (ONU, 2014b).

O tema da importância do desenvolvimento interligado pela questão da racialização da sociedade deve enfrentar os desafios para o combate às múltiplas formas de racismo, a criação de oportunidades para o empoderamento econômico, social e cultural, além de assunção de responsabilidades legislativas e técnicas pelo Estado na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, em especial as ações afirmativas. Isso já está no centro das discussões internacionais desde a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, de 1966 (Brasil, 1969), além das discussões fundamentais da Declaração de Durban, em 2001 (ONU, 2002).

¹ Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com pós-doutorado em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Professor na Universidade Federal de Sergipe e no Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Católica do Salvador. Líder do Grupo de Pesquisa Centro de Pesquisas Jurídicas e Estratégias Públicas e Privadas Antidiscriminação.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3710-7237> Contato: ilzver@academico.ufs.br

² Doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor no Programa de Pós-Graduação em Administração Pública e no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Viçosa. Líder do Grupo de Pesquisa Direito e políticas na América Latina e Coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7560-4579> Contato: lui.ismael@ufv.br

³ Doutora em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Coordenadora do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Racismo e Respeito à Diversidade Étnica e Cultural, da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2249-051X> Contato: santana.livia@gmail.com

Somado a esse quadro, o Brasil promulgou, em 2022, o Decreto nº 10.932/22, ratificando a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmado, na Guatemala, em 5 de junho de 2013 (Brasil, 2022). Como importante cenário de mudanças, neste último caso, a ratificação se deu como Emenda à Constituição Federal de 1988, estatuidando as políticas de ações afirmativas ao *status* normativo de direitos e garantias fundamentais.

Neste cenário normativo, internacional e nacional, os movimentos sociais tem se organizado para promover o aprofundamento das ações estatais que garantam caminhos para o desenvolvimento a partir das questões raciais. Para provocar discussões nesta temática, a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores pela Justiça Social (ABRAPPS) realizou seu encontro anual em Aracaju/SE, entre os dias 19 e 21 de agosto de 2024 com o tema “Ciência Tecnologia Inovação e Racismos”, com o financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPITEC/SE. Um dos produtos deste encontro é o presente Dossiê contendo trabalhos submetidos e apresentados, além de outros que foram encaminhados para a chamada pública, o qual entregamos para as leitoras e leitores da Revista Cenas Educacionais, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB.

Os artigos que compõem este Dossiê atravessam temáticas que estão diretamente relacionadas à racialização da sociedade brasileira: as bases da racialização, os meios de atuação dos racismos, caminhos para a formulação de políticas públicas, desenvolvimento social, tecnologias sociais etc.

Essas discussões surgem de um evento realizado na sede da Assembleia Legislativa de Sergipe, e não à toa. Quando se analisa o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) para as macrorregiões brasileiras em 2010, o menor é o da Região Nordeste, 0,663. O maior IDHM é o da Região Sudeste, 0,766, seguida da Região Centro-Oeste, 0,757, da Região Sul, na terceira posição, 0,754 e, em quarta colocação, a região Norte, 0,667. Desse modo, é possível concluir que a população negra segue sendo, por ser predominante na Região Nordeste, maioria entre os que apresentam menores índices de longevidade, esperança de vida ao nascer, renda e educação.

Considerando que na luta pela transformação desse quadro - assim como antepassados - Ganga Zumba, Aqualtune, Dandara, Zumbi, Negro Cosme, Esperança Garcia, João Mulungu, João de Deus do Nascimento, Lucas Dantas de Amorim Torres, Manuel Faustino Santos Lira e Luís Gonzaga das Virgens e Veiga, Luiza Mahin, Pacifico Licutã, Dragão do Mar, Maria Felipa, Maria Quitéria, Joana Angélica, o Corneteiro Lopes e João das Botas - hoje, muitos outros estão engajados na luta por direitos para todas as pessoas nos estados da Região Nordeste e, pautando discussões sobre história, patrimônio e cultura africana, negra e afro-nordestina no espaço público, e que, nessa trajetória de resistência, tem a descolonização do Estado como uma das suas primordiais bandeiras.

Esperamos que os manuscritos que compõem esse Dossiê (Cannavô; Habowski; Santos, 2024; Freitas et al., 2024; Leal et al., 2024; Miranda, 2024; Onofre et al., 2024; Pronsato; Petronílio, 2024; Antos; Oliveira; Guebert, 2024) gerarão impactos sociais relevantes, uma vez que oferecem subsídios para atuação de organismos governamentais de planejamento e intervenções na área social, bem como para movimentos de reivindicação e *Advocacy* da sociedade civil organizada. Ademais, contribuirão para a formação de quadros de pesquisadores e profissionais de diferentes áreas do conhecimento comprometidos com a justiça social, estudos sobre democracia e movimentos sociais em diversos recantos do país e da América Latina e África.

Referências

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969**. Promulga a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial. 1969. Brasília, DF: Presidência da República.

BRASIL. **Decreto nº 10.932, de 10 de janeiro de 2022**. Promulga a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmado pela República Federativa do Brasil, na Guatemala, em 5 de junho de 2013. Brasília, DF: Presidência da República, 2022.

CANNAVÔ, V. B.; HABOWSKI, A. C.; SANTOS, E. G. Identidade e pertencimento no rap: uma análise das músicas do rapper Djonga. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e21559, 2024.

FREITAS, N. C.; ROMEU, M. C.; SOUZA, V. F. M.; BARROSO, M. C. S. Ciência e diversidade: a astronomia indígena como meio de combater o racismo na educação. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e21965, 2024.

LEAL, C. N.; BRITO, R. C.; FERREIRA, M. F. A.; EUGENIO, B. G. O impacto da violência racial no contexto escolar: reflexões e propostas. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e21595, 2024.

MIRANDA, J. M. M. Multiletramentos e negritude: possibilidades de intercâmbio. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e21612, 2024.

ONOFRE, J. A.; PORTUGAL, C. A. S.; OLIVEIRA, K. F. D.; ARAÚJO, J. O.; SANTOS, E. P. Educação infantil e relações étnico-raciais: uma análise da produção acadêmica em educação (2019-2023). **Cenas Educacionais**, v.7, p.e20653, 2024.

ONU. **Resolution 68/237, adopted by the General Assembly on 23 December 2013**. Proclamation of the International Decade for People of African Descent. New York: ONU, 2014a.

ONU. **Resolution 69/16, adopted by the General Assembly on 18 November 2014**. Programme of activities for the implementation of the International Decade for People of African Descent. New York: ONU, 2014b.

ONU. **World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance**: Declaration and Programme of Action. New York: ONU, 2002.

PRONSATO, L.; PETRONÍLIO, J. P. Mostra de arte preta: catalisando experiências artísticas da negritude na instituição de ensino superior. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e22265, 2024.

SANTOS, W. T.; OLIVEIRA, I. M.; GUEBERT, M. C. C. O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem como mecanismo de garantia da justiça social no ambiente escolar. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18423, 2024.